

Pengaruh Lingkungan Sosial dan Nilai-Nilai Keagamaan terhadap Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Mahasiswa Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas

Muhammad Hanif Syahril^{1*}, Elva Rezi Arianto¹, Ghufroon Thahiroh¹, Fahim M Rafif¹,
Muhammad Insaan M¹, Rivo Berlian¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas, Indonesia

Email: anip17944@gmail.com

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of social environment and religious values on juvenile delinquency and drug abuse among students at the Department of Management, Faculty of Economics and Business, Universitas Andalas. A descriptive quantitative method was employed with purposive sampling technique. Data were collected through questionnaires distributed to 25 active student respondents using a Likert scale (1-5). The results indicate that the social environment significantly influences student behavior, with the peer environment indicator obtaining the highest mean score of 4.52 (Very Agree category). Religious values proved to be a strong protective factor with a mean score of 4.48, where 88% of respondents stated that religious values help them limit themselves from negative social interactions. The most commonly reported deviant behaviors included drug abuse, free association, bullying, and academic dishonesty. This study concludes that the synergy between a positive social environment and the internalization of religious values constitutes an effective preventive strategy against juvenile delinquency and drug abuse on campus.

Keywords: drug abuse, juvenile delinquency, religious values, social environment, university students

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh lingkungan sosial dan nilai-nilai keagamaan terhadap perilaku kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada 25 responden mahasiswa aktif menggunakan skala Likert (1-5). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku mahasiswa, dengan indikator pengaruh lingkungan pertemanan memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,52 (kategori Sangat Setuju). Adapun nilai-nilai keagamaan terbukti menjadi faktor protektif yang kuat dengan nilai rata-rata 4,48, di mana 88% responden menyatakan bahwa nilai keagamaan membantu mereka membatasi diri dari pergaulan negatif. Perilaku menyimpang yang paling banyak dilaporkan meliputi penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, bullying, dan kecurangan akademik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara lingkungan sosial yang positif dan

internalisasi nilai-nilai keagamaan merupakan strategi preventif yang efektif dalam menanggulangi kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus.

Kata Kunci: kenakalan remaja, lingkungan sosial, mahasiswa, narkoba, nilai keagamaan

PENDAHULUAN

Kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan sosial yang terus berkembang dan mengancam generasi muda Indonesia, termasuk kalangan mahasiswa. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 1,73% dari total penduduk usia 15–64 tahun, setara dengan sekitar 3,3 juta orang, dan kelompok remaja serta mahasiswa masih menjadi golongan yang paling rentan (Rusdiyanto et al., 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa lingkungan kampus tidak sepenuhnya imun dari pengaruh negatif yang melingkupi kehidupan sosial mahasiswa.

Lingkungan sosial memiliki peran krusial dalam membentuk perilaku individu. Tekanan dari kelompok teman sebaya, akses mudah terhadap zat adiktif, serta minimnya program pencegahan yang efektif menjadi faktor penyebab utama penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Fikri & Purwanti, 2025). Di sisi lain, nilai-nilai keagamaan terbukti menjadi benteng moral yang mampu melindungi individu dari pengaruh negatif lingkungan. Febriani et al. (2025) menegaskan bahwa faktor ketidaktahuan agama merupakan salah satu penyebab utama penyalahgunaan narkoba pada remaja.

Mahasiswa Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas sebagai bagian dari generasi muda tidak terlepas dari dinamika sosial tersebut. Perpaduan antara tekanan akademik, kehidupan sosial kampus yang beragam, serta tantangan adaptasi terhadap lingkungan baru menjadikan mahasiswa perlu memiliki landasan nilai yang kuat agar tidak terjebak dalam perilaku menyimpang. Penelitian ini bertujuan mengukur sejauh mana lingkungan sosial memengaruhi kecenderungan perilaku menyimpang, sekaligus mengevaluasi peran nilai-nilai keagamaan sebagai faktor protektif berdasarkan persepsi mahasiswa Manajemen FEB Unand.

Lingkungan Sosial dan Perilaku Mahasiswa

Lingkungan sosial adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan antarindividu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, mencakup interaksi, norma, nilai, serta kebiasaan yang berkembang di sekitar seseorang dan memengaruhi cara berpikir, bersikap, serta bertindak (Lukman et al., 2022). Bagi mahasiswa, lingkungan sosial terdiri atas tiga lapisan utama: keluarga, teman sebaya, dan kampus, yang secara bersama-sama membentuk pola perilaku dan pengambilan keputusan (Ningsih et al., 2026). Tekanan teman sebaya (peer pressure) merupakan salah satu faktor dominan yang mendorong mahasiswa ke arah perilaku berisiko, sementara paparan media sosial yang

intens memperluas akses terhadap jaringan yang dapat mendorong perilaku menyimpang (Susanti et al., 2024).

Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba

Kenakalan remaja (juvenile delinquency) merujuk pada berbagai bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu pada masa remaja dan awal dewasa, mulai dari pelanggaran norma ringan hingga tindakan yang berimplikasi hukum (Simanjuntak & Usiono, 2023). Pramesti et al. (2022) mengidentifikasi tiga faktor utama penyalahgunaan narkoba: faktor individu (rasa ingin tahu tinggi, pelarian dari stres), faktor keluarga (kurangnya perhatian orang tua), dan faktor lingkungan (tekanan teman sebaya, ketersediaan narkoba).

Nilai-Nilai Keagamaan sebagai Faktor Protektif

Nilai-nilai keagamaan dalam Islam mencakup aqidah, syariah, dan akhlak yang secara bersama-sama membentuk kepribadian Muslim dengan integritas dan ketahanan moral (Febriani et al., 2025). Islam secara tegas melarang segala hal yang merusak akal melalui konsep maqashid syariah yakni hifz al-'aql. Simanjuntak & Usiono (2023) menyimpulkan bahwa internalisasi nilai-nilai keagamaan yang kuat berkorelasi positif dengan kemampuan individu menolak pengaruh negatif lingkungan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Populasi penelitian adalah mahasiswa aktif Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling, menghasilkan 25 responden unik yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner daring pada bulan Mei–Juni 2026. Dari 30 entri yang masuk, terdapat 5 duplikat sehingga analisis didasarkan pada 25 responden dengan mengambil respons terakhir dari masing-masing responden.

Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan 13 pernyataan terstruktur menggunakan skala Likert lima poin: Sangat Setuju (5), Setuju (4), Netral (3), Kurang Setuju (2), dan Tidak Setuju (1), ditambah tiga pertanyaan terbuka. Pernyataan dibagi ke dalam dua variabel: (1) variabel lingkungan sosial (pernyataan 1–10), mencakup indikator pengaruh pergaulan, media sosial, tekanan sebaya, rasa ingin tahu, dan stres akademik; serta (2) variabel nilai-nilai keagamaan (pernyataan 11–13), mencakup peran agama sebagai kontrol diri. Beberapa pernyataan bersifat negatif (pernyataan 7, 10, dan 13) sehingga interpretasinya dibalik. Data dianalisis secara deskriptif melalui penghitungan nilai rata-rata (mean) dan distribusi frekuensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Penelitian ini melibatkan 25 responden mahasiswa aktif Departemen Manajemen FEB Universitas Andalas. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat 20 responden laki-laki (80%) dan 5 responden perempuan (20%). Berdasarkan usia, 15 responden (60%) berada pada kelompok usia 17-19 tahun dan 10 responden (40%) pada kelompok usia 20-22 tahun. Distribusi ini mencerminkan dominasi mahasiswa semester awal yang masih dalam fase transisi dari lingkungan sekolah menuju kehidupan kampus.

Hasil Kuesioner Skala Likert

Tabel 1 berikut menyajikan distribusi jawaban responden terhadap 13 pernyataan instrumen penelitian beserta nilai rata-rata (mean) dan kategori interpretasinya. Kategori interpretasi: 1,00-1,80 = Sangat Tidak Setuju; 1,81-2,60 = Tidak Setuju; 2,61-3,40 = Netral; 3,41-4,20 = Setuju; 4,21-5,00 = Sangat Setuju.

Tabel 1: Distribusi Jawaban Responden (n=25)

No	Pernyataan	SS	S	N	KS	TS	Mean	Kategori
1	Lingkungan pertemanan berpengaruh besar terhadap cara berpikir dan bertindak mahasiswa	15	8	2	0	0	4,52	Sangat Setuju
2	Mahasiswa cenderung menyesuaikan perilaku agar diterima kelompok pergaulan	10	5	10	0	0	4,00	Setuju
3	Pergaulan bebas di kampus dapat meningkatkan risiko perilaku menyimpang	9	12	4	0	0	4,20	Sangat Setuju
4	Intensitas media sosial memengaruhi gaya hidup dan perilaku mahasiswa	8	9	6	2	0	3,92	Setuju
5	Tekanan teman sebaya memengaruhi	6	10	7	2	0	3,80	Setuju

No	Pernyataan	SS	S	N	KS	TS	Mean	Kategori
	keputusan mencoba hal-hal berisiko							
6	Rasa ingin tahu tinggi menjadi faktor mencoba hal-hal negatif	3	8	11	1	2	3,36	Netral
7	Penyalahgunaan narkoba bukanlah masalah serius (pernyataan negatif)	1	2	2	3	17	1,68	Tidak Setuju
8	Gaya hidup 'gaul' mendorong mengikuti pergaulan negatif	3	7	9	6	0	3,28	Netral
9	Stres akademik memengaruhi perilaku mahasiswa dalam pergaulan	4	10	6	3	2	3,44	Setuju
10	Mahasiswa mampu hindari pengaruh negatif tanpa dukungan sekitar (pernyataan negatif)	1	4	12	5	3	2,80	Netral
11	Nilai keagamaan membantu membatasi diri dari pergaulan negatif	15	7	3	0	0	4,48	Sangat Setuju
12	Kurangnya pemahaman agama meningkatkan risiko perilaku menyimpang	8	11	6	0	0	4,08	Setuju
13	Pendidikan agama di PT tidak berpengaruh terhadap pencegahan narkoba (pernyataan negatif)	4	5	8	5	3	3,08	Netral

Keterangan: SS=Sangat Setuju, S=Setuju, N=Netral, KS=Kurang Setuju, TS=Tidak Setuju

Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Perilaku Mahasiswa

Hasil analisis terhadap variabel lingkungan sosial (pernyataan 1–10 pada Tabel 1) menunjukkan bahwa pernyataan mengenai pengaruh lingkungan pertemanan (pernyataan 1) memperoleh nilai mean tertinggi sebesar 4,52 (Sangat Setuju), dengan 92% responden menyatakan setuju atau sangat setuju. Temuan ini konsisten dengan Lukman et al. (2022) yang menegaskan bahwa lingkungan pergaulan merupakan faktor utama pembentuk perilaku remaja.

Pernyataan mengenai pergaulan bebas yang meningkatkan risiko perilaku menyimpang (pernyataan 3) memperoleh mean 4,20 (84% setuju). Tekanan teman sebaya (pernyataan 5) mendapat mean 3,80 (64% setuju), dan pengaruh media sosial (pernyataan 4) mendapat mean 3,92 (68% setuju). Hal ini sejalan dengan Susanti et al. (2024) yang menemukan bahwa lingkungan sosial yang mengabaikan norma menjadi pintu masuk utama perilaku menyimpang. Stres akademik (pernyataan 9) mendapat mean 3,44 dengan 56% setuju, menunjukkan bahwa tekanan perkuliahan turut berkontribusi pada kerentanan mahasiswa.

Pernyataan negatif bahwa mahasiswa mampu menghindari pengaruh negatif tanpa dukungan orang sekitar (pernyataan 10) hanya mendapat mean 2,80 (20% setuju). Rendahnya nilai ini bermakna positif: mayoritas mahasiswa mengakui membutuhkan dukungan sosial, spiritual, dan kelembagaan untuk menghadapi tantangan lingkungan.

Peran Nilai-Nilai Keagamaan sebagai Faktor Protektif

Variabel nilai-nilai keagamaan (pernyataan 11–13 pada Tabel 1) menunjukkan hasil yang sangat kuat. Pernyataan bahwa nilai keagamaan membantu mahasiswa membatasi diri dari pergaulan negatif (pernyataan 11) memperoleh mean 4,48 (88% setuju), menjadikannya nilai tertinggi kedua dari seluruh instrumen. Temuan ini memperkuat argumen Febriani et al. (2025) bahwa internalisasi nilai agama merupakan strategi preventif krusial.

Pernyataan bahwa kurangnya pemahaman agama meningkatkan risiko menyimpang (pernyataan 12) mendapat mean 4,08 (76% setuju). Pernyataan negatif bahwa pendidikan agama kampus tidak berpengaruh (pernyataan 13) mendapat mean 3,08 dengan 36% setuju, artinya 64% responden mengakui pentingnya pendidikan agama kampus. Data kualitatif dari pertanyaan terbuka menunjukkan bahwa nilai keagamaan berperan sebagai kompas moral, pengingat akan pengawasan Allah, dan fondasi untuk menolak tekanan negatif.

Bentuk Perilaku Menyimpang dan Rekomendasi Pencegahan

Berdasarkan analisis jawaban pertanyaan terbuka, bentuk perilaku menyimpang yang paling sering disebutkan meliputi: (1) pergaulan bebas dan seks bebas (7 responden); (2) bullying dan kekerasan verbal (6 responden); (3) kecurangan akademik seperti plagiarisme dan menyontek (4 responden); (4) penyalahgunaan narkoba dan alkohol (4 responden); serta (5) perilaku LGBT (4

responden). Temuan ini konsisten dengan Simanjuntak & Usiono (2023) yang mengidentifikasi penyalahgunaan narkoba sebagai masalah multidimensional.

Langkah pencegahan yang paling banyak direkomendasikan responden meliputi edukasi rutin tentang bahaya narkoba, penerapan sanksi tegas, penguatan kegiatan keagamaan di kampus, dan penyediaan layanan konseling. Rekomendasi ini selaras dengan Ningsih et al. (2026) yang menekankan pentingnya penguatan identitas diri dan pembinaan lingkungan kampus yang kondusif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 25 responden mahasiswa Departemen Manajemen FEB Universitas Andalas, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, lingkungan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku mahasiswa, dengan indikator terkuat pada pengaruh pertemanan (mean 4,52) dan risiko pergaulan bebas (mean 4,20). Kedua, nilai-nilai keagamaan terbukti menjadi faktor protektif paling kuat, ditunjukkan oleh 88% responden yang mengakui peran agama dalam membatasi diri dari pergaulan negatif (mean 4,48). Ketiga, bentuk perilaku menyimpang paling dominan meliputi pergaulan bebas, bullying, dan kecurangan akademik. Keempat, mayoritas mahasiswa menyadari bahwa mereka membutuhkan dukungan sosial, spiritual, dan kelembagaan untuk menghadapi pengaruh negatif lingkungan.

Disarankan kepada pihak Departemen Manajemen dan FEB Universitas Andalas untuk memperkuat program pendidikan agama secara integratif, menyediakan layanan konseling yang mudah diakses, serta menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran norma. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas jumlah sampel dan menggunakan metode mixed methods untuk hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriani, E., Sari, R. N., Heriana, C., & Wahyuniar, L. (2025). Determinan penyalahgunaan narkoba pada klien rehabilitasi di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional. *Journal of Public Health Innovation*, 5(2), 351-357. <https://doi.org/10.34305/jphi.v5i2.1669>
- Fikri, A. E., & Purwanti, P. (2025). Pengaruh narkoba pada remaja di Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(7), 131-140. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/download/9792/8650/29195>
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). Pedoman Manajemen Pencegahan dan Tatalaksana Gangguan Penggunaan NAPZA untuk Tenaga Kesehatan. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI. <https://repository.kemkes.go.id/book/847>

- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2022). Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405–416. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>
- Ningsih, D. S., Putri, N. D., Rahmadania, Z., Sari, I. P., Lolita, N., Yunita, T., & Novirson, R. (2026). Dinamika tekanan teman sebaya dalam konstruksi perilaku bermasalah pada remaja. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4(2). <https://doi.org/10.62383/risoma.v4i2.1580>
- Pramesti, M., Putri, A. R., Assyidiq, M. H., & Rafida, A. A. (2022). Adiksi narkoba: Faktor, dampak, dan pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 355–368. <https://journal2.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM/article/download/108/80/210>
- Pratama, D., & Puspita Sari, Y. (2021). Karakteristik perkembangan remaja. *Edukasimu.Org*, 1(3), 1–9. <https://ejournal.stikku.ac.id/index.php/jphi/article/download/1669/1089>
- Rusdiyanto, D., Raka Siwi, D., Siratama, A. V., Renaldy, D., & Hasan, Z. (2024). Penyalahgunaan narkoba pada remaja. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 4245–4258. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/7852/5688>
- Simanjuntak, A. Z., & Usiono, U. (2023). Systematic literature review: Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dalam perspektif psikologi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 30644–30650. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/11960>
- Susanti, N., Yetti, R. F., Azzahra, F., Mulyasari, I., & Nurfa'izah, S. (2024). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 3(2), 1–10. <https://rayyanjournal.com/index.php/jetish/article/view/3106>